

MONGODB PERFORMANCE TUNING

KİLİTLEME PERFORMANSINI İZLEME

MongoDB kilitlemeyi nasıl işler? Veritabanları, çok sayıda okuma, yazma ve güncellemeden oluşan bir ortamda çalışır. Yüz müşteriden herhangi biri bu etkinliklerden herhangi birini tetikleyebilir. Genellikle sıralı değildirler ve sıklıkla başka bir isteğin güncellemenin ortasında olduğu verileri kullanırlar.

Örneğin, bir istemci, başka bir istemcinin güncellediği bir belgeyi okumaya çalışırsa, çakışmalar meydana gelebilir. Bu da verilerin kaybolmasına veya beklenmedik şekilde değişmesine neden olabilir. Bu sorunu aşmak ve tutarlılığı sağlamak için veritabanları belirli belgeleri veya koleksiyonları *kilitleyecektir*.

Bir kilit oluştuğunda, kilidi başlatan işlem bitene kadar başka hiçbir işlem verileri okuyamaz veya değiştiremez. Bu, çatışmaları önler. Ancak aynı zamanda veritabanının performansını da ciddi şekilde düşürebilir.

Başka bir örnek düşünün. Bir okuma işlemi, bir yazma işleminin tamamlanmasını bekliorsa ve yazma işlemi uzun sürüyorsa, ek işlemlerin de beklemesi gerekecektir. Büyük bir yazma veya okuma durumunda, bu tek başına veritabanı performansını gözle görülür şekilde düşürmek için yeterli olabilir. Sunucu çok uzun süre yanıt vermezse, daha fazla basamaklı sorunlara yol açabilecek bir çoğaltma durumu değişikliğine neden olabilir.

- globalLock.currentQueue.total: Bu sayı, sürekli olarak yüksekse olası bir eşzamanlılık sorununu gösterebilir. Bu, bir kilidin açılmasını bekleyen çok sayıda istek varsa olabilir.
- globalLock.totalTime: Bu, toplam veritabanı çalışma süresinden daha yüksekse, veritabanı çok uzun süredir kilit durumundadır.

Kilitler bölümündeki metriklerin anlamı şudur:

- locks.<type>.acquireCount: Kilidin alınma sayısı
- locks.<type>.acquireWaitCount: Locks.acquireCount'un çakışan kilitler nedeniyle karşılaştığı bekleme sayısı
- locks.<type>.timeAcquiringMicros: Kilit alımları için mikrosaniye cinsinden kümülatif bekleme süresi
- locks.deadlockCount: Kilit alımlarının kilitlenmelerle karşılaşma sayısı

Kilitli metrikleri görmek için ; db.serverStatus().locks ve alınan çıktı şudur ;

```
MongoDB Enterprise > db.serverStatus().locks
{
  "ParallelBatchWriterMode" : {
    "acquireCount" : {
      "r" : NumberLong(20503)
    }
  },
  "FeatureCompatibilityVersion" : {
    "acquireCount" : {
      "r" : NumberLong(59165),
      "w" : NumberLong(14402)
    }
  },
  "ReplicationStateTransition" : {
    "acquireCount" : {
      "w" : NumberLong(73567)
    }
  },
  "Global" : {
    "acquireCount" : {
      "r" : NumberLong(59165),
      "w" : NumberLong(14398),
      "W" : NumberLong(4)
    }
  },
  "Database" : {
    "acquireCount" : {
      "r" : NumberLong(21772),
      "w" : NumberLong(14341),
      "W" : NumberLong(27)
    }
  },
  "Collection" : {
    "acquireCount" : {
      "r" : NumberLong(25214),
      "w" : NumberLong(13566),
      "W" : NumberLong(34)
    }
  },
  "Mutex" : {
    "acquireCount" : {
      "r" : NumberLong(36097)
    }
  }
}
```

Bazı Kilitler ve Anlamları

ParallelBatchWriterMode : Paralel toplu yazıcı modu için bir kilidi temsil eder (4.2 ' de yeni)

ReplicationStateTransition: Çoğaltma kümesi üye durumu geçişleri için alınan kilidi temsil eder.

Global : Genel kilidi temsil eder

Database : Veritabanı kilidini temsil eder

Collection : koleksiyon kilidini temsil eder.

Oplog : Oplog üzerindeki kilidi temsil eder

Mutex : Mutexi temsil eder

Metadata : Metadata kilidini temsil eder

Kilit modu	Tanım
R	Paylaşılan (S) kilidini temsil eder.
W	Özel (X) kilidini temsil eder.
r	Intent Shared (IS) kilidini temsil eder.
w	Intent Exclusive (IX) kilidini temsil eder.

BELLEK DURUMU

db.serverStatus().mem : Bellek kullanımını gösterir

```
MongoDB Enterprise > db.serverStatus().mem  
{ "bits" : 64, "resident" : 67, "virtual" : 5625, "supported" : true }
```

mem.bits

MongoDB örneğinin 64 bit mi yoksa 32 bit mimari için mi derlendiğini belirten 64ya da bir sayı .32

mem.resident

Değerimem.residentşu anda veritabanı işlemi tarafından kullanılan mebibayt (MiB) cinsinden RAM miktarına kabaca eşdeğerdir. Normal kullanım sırasında bu değer artma eğilimindedir. Adanmış veritabanı sunucularında bu sayı, toplam sistem belleği miktarına yaklaşma eğilimindedir.

mem.virtual

mem.virtualtarafından kullanılan sanal belleğin mebibayt (MiB) cinsinden miktarını görüntüler.mongodişlem.

mem.supported

Temel sistemin genişletilmiş bellek bilgilerini destekleyip desteklemediğini gösteren bir boole. Bu değer yanlışsa ve sistem genişletilmiş bellek bilgisini desteklemiyorsa, diğer memdeğerlere veritabanı sunucusu tarafından erişilemeyebilir.

Sistemimizin kapasitesini aşıp aşmadığımızı görmek için mem.resident değerini sistem belleği miktarıyla karşılaştırabiliriz. Mem.resident , sistem belleğinin değerini aşarsa ve diskte büyük miktarda eşlenmemiş veri varsa, büyük olasılıkla sistem kapasitesini aştık

WIREDTIGER ÖNBELLEĞİ AYARLAMA

WiredTiger depolama motoru, performans ve eşzamanlılık açısından MMAPv1'e göre önemli bir gelişmedir. Ayrıca sıkıştırma ve şifrelemenin faydalarını da sunar.

Varsayılan olarak MongoDB, WiredTiger veri önbelleği için kullanılabilir belleğin yüzde 50'sini ayıracaktır. Bu önbelleğin boyutu, WiredTiger'ın yeterince performans göstermesini sağlamak için önemlidir. Varsayılandan değiştirmeniz gerekip gerekmediğini görmek için bir göz atmaya değer. İyi bir kural, önbelleğin boyutunun tüm uygulama çalışma setini tutacak kadar büyük olmasıdır.

db.serverStatus().wiredTiger.cache ;

```
"application threads page read from disk to cache count" : 369,
"application threads page read from disk to cache time (usecs)" : 1580036,
"application threads page write from cache to disk count" : 14886,
"application threads page write from cache to disk time (usecs)" : 550608,
"bytes allocated for updates" : 27195222,
"bytes belonging to page images in the cache" : 5047591,
"bytes belonging to the history store table in the cache" : 571,
"bytes currently in the cache" : 32713603,
"bytes dirty in the cache cumulative" : 1267423231,
"bytes not belonging to page images in the cache" : 27666012,
"bytes read into cache" : 35234010,
"bytes written from cache" : 631251278,
"cache overflow score" : 0,
"checkpoint blocked page eviction" : 12,
"checkpoint of history store file blocked non-history store page eviction" : 0,
"eviction calls to get a page" : 1918,
"eviction calls to get a page found queue empty" : 1534,
"eviction calls to get a page found queue empty after locking" : 2,
"eviction currently operating in aggressive mode" : 0,
"eviction empty score" : 0,
"eviction gave up due to detecting an out of order on disk value behind the last update on the chain" : 0,
"eviction gave up due to detecting an out of order tombstone ahead of the selected on disk update" : 0,
"eviction gave up due to detecting an out of order tombstone ahead of the selected on disk update after validating the update chain" : 0,
"eviction gave up due to detecting out of order timestamps on the update chain after the selected on disk update" : 0,
"eviction passes of a file" : 0,
"eviction server candidate queue empty when topping up" : 0,
"eviction server candidate queue not empty when topping up" : 0,
"eviction server evicting pages" : 0,
"eviction server slept, because we did not make progress with eviction" : 286,
"eviction server unable to reach eviction goal" : 0,
"eviction server waiting for a leaf page" : 1279,
"eviction state" : 64,
"eviction walk most recent sleeps for checkpoint handle gathering" : 0,
"eviction walk target pages histogram - 0-9" : 0,
"eviction walk target pages histogram - 10-31" : 0,
"eviction walk target pages histogram - 128 and higher" : 0,
"eviction walk target pages histogram - 32-63" : 0,
"eviction walk target pages histogram - 64-128" : 0,
"eviction walk target pages reduced due to history store cache pressure" : 0,
"eviction walk target strategy both clean and dirty pages" : 0,
"eviction walk target strategy only clean pages" : 0,
"eviction walk target strategy only dirty pages" : 0,
"eviction walks abandoned" : 0,
"eviction walks gave up because they restarted their walk twice" : 0,
"eviction walks gave up because they saw too many pages and found no candidates" : 0,
"eviction walks gave up because they saw too many pages and found too few candidates" : 0,
"eviction walks reached end of tree" : 0,
"eviction walks restarted" : 0,
```

- **wiredTiger.cache.maximum bytes configured:** Bu, maksimum önbellek boyutudur.
- **wiredTiger.cache.bytes currently in the cache :** Bu, şu anda önbellekte bulunan verilerin boyutudur. **Bu, yapılandırılan maksimum bayttan büyük olmamalıdır .**
- **wiredTiger.cache.tracked dirty bytes in the cache :** Bu, önbellekteki kirli verilerin boyutudur. **Bu değer, şu anda önbellek değerindeki baytlardan daha az olmalıdır .**
- **wiredTiger.cache.bytes read into cache :** Bu değer sürekli olarak yüksekse, önbellek boyutunu artırmak genel okuma performansını iyileştirebilir.

Mevcut Baęlantıların Sayısını İzleyin

Sistem sınırları onu kısıtlamadıkça, MongoDB'nin gelen baęlantılarda sınırı yoktur. Ama bir yakalama var. Bazı durumlarda, uygulama ile veritabanı arasındaki çok sayıda baęlantı, veritabanını bunaltabilir. Bu, ek baęlantıları işleme yeteneęini sınırlayacaktır.

```
MongoDB Enterprise > db.serverStatus().connections
{
  "current" : 34,
  "available" : 999966,
  "totalCreated" : 44,
  "active" : 1,
  "exhaustIsMaster" : 0,
  "exhaustHello" : 0,
  "awaitingTopologyChanges" : 0
}
```

Connections.current: Bu örneęe baęlı toplam mevcut istemci sayısı

connection.available: Bu örnek için istemcilerin kullanabileceęi toplam kullanılmayan baęlantı sayısı

Baęlantı sorunları bir sorunsu, bunları çözmek için birkaç strateji vardır. İlk olarak, uygulamanın okuma aęırlıklı olup olmadığını kontrol edin. Öyleyse, çoęaltma kümesinin boyutunu artırın ve okuma işlemlerini kümenin ikincil üyelerine dağıtın. Bu uygulama yazma aęırlıklıysa, yükü dağıtmak için parçalanmış bir küme içinde parçalamayı kullanın.

Uygulama veya sürücüyle ilgili hatalar da baęlantı sorunlarına neden olabilir.

Örneęin, sürücüde veya uygulamada bir hata varsa, bir baęlantı uygunsuz bir şekilde atılabilir veya gerekmedięinde açılabilir. Baęlantı sayısı yüksekse ancak buna karşılık gelen bir iş yükü yoksa bunu görürsünüz.

Çoğaltma Performansını İzleyin

Çoğaltma , verilerin bir düğümden diğerine yayılmasıdır. MongoDB'nin kullanılabilirlik zorluklarını karşılayabilmesinin anahtarıdır. Veri değiştikçe, birincil düğümden ikincil düğümlere yayılır. Çoğaltma kümeleri bu çoğaltmayı işler.

Çoğaltma gecikmesini izleyin

Mükemmel bir dünyada, veriler neredeyse anında düğümler arasında çoğaltılır. Ama mükemmel bir dünyada yaşamıyoruz. Bazen veriler istediğimiz kadar hızlı çoğaltılmaz. Ve bir çoğaltmanın gerçekleşmesi için geçen süreye bağlı olarak, verilerin eşitlenmemesi riskiyle karşı karşıya kalırız.

Birincil ve ikincil düğüm arasındaki gecikme yüksekse ve ikincil birincil hale gelirse, bu özellikle zorlu bir sorundur. Çoğaltma yeterince hızlı gerçekleşmediğinden, yeni seçilen birincil yeni ikincil ögeye çoğaldığında veriler kaybolacaktır.

Peki replikasyon gecikmemizin ne olduğunu nasıl bileceğiz?

Bir çoğaltma kümesinin durumunu kümenin *ikincil* üyesinin perspektifinden görmek için **db.printSlaveReplicationInfo()** veya **rs.printSlaveReplicationInfo()** **komutunu kullanabiliriz**. Aşağıdaki, bu komutu iki ikincil üyeli bir çoğaltma kümesinde çalıştırmanın bir örneğidir:

```
MongoDB Enterprise myRS:PRIMARY> rs.printSlaveReplicationInfo()
source: srv2.serra.local:27017
syncedTo: Thu Aug 25 2022 05:01:05 GMT-0400 (EDT)
0 secs (0 hrs) behind the primary
source: srv3.serra.local:27017
syncedTo: Thu Aug 25 2022 05:01:05 GMT-0400 (EDT)
0 secs (0 hrs) behind the primary
MongoDB Enterprise myRS:PRIMARY>
```

Bu komutun çıktısı, ikincil üyelerin birincil üyelerden ne kadar geride olduğunu gösterir. Bu sayı mümkün olduğunca düşük olmalıdır. Ancak, bu gerçekten uygulamanın çoğaltmadaki gecikmeye karşı toleransına dayalı olacaktır. Bu metriği yakından izlemelisiniz. Ayrıca yöneticiler, çoğaltma gecikmesindeki ani artışları izlemelidir. Çoğaltma gecikmesi sürekli olarak yüksekse veya düzenli bir oranda artıyorsa, bu çevresel veya sistemik sorunların açık bir işaretidir.

Bu komutun çıktısı, ikincil üyelerin birincil üyelerden ne kadar geride olduğunu gösterir. Bu sayı mümkün olduğunca düşük olmalıdır. Ancak, bu gerçekten uygulamanın çoğaltmadaki gecikmeye karşı toleransına dayalı olacaktır. Bu metriği yakından izlemelisiniz. Ayrıca yöneticiler, çoğaltma gecikmesindeki ani artışları izlemelidir. Çoğaltma gecikmesi sürekli olarak yüksekse veya düzenli bir oranda artıyorsa, bu çevresel veya sistemik sorunların açık bir işaretidir.

Çoğaltma Durumunu İzle

Yukarıda belirtildiği gibi, çoğaltma kümeleri, düğümler arasında çoğaltmayı işler. Bir çoğaltma kümesi birincildir. Diğerleri ikincildir. Normal koşullar altında, atanan düğüm durumu nadiren değişmelidir. Bir rol değişikliği meydana gelirse, yani ikincil bir düğüm birincil seçilirse, hemen bilmek isteriz. Yeni bir birincil seçim genellikle sorunsuz gerçekleşir. Yine de, durum değişikliğine neyin neden olduğunu anlamalısınız. Bunun nedeni, bir ağ veya donanım arızasından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca, düğümlerin birincil ve ikincil arasında gidip gelmesi normal değildir.

Veritabanı Profil Oluşturucu ile Dahada İleri Götürün

Yerleşik veritabanı profil oluşturucuyu kullanarak ek ayrıntılı performans bilgileri toplayabilirsiniz . Ek performans ayarlaması yapılması gerekiyorsa veya yukarıdakilerin hiçbiri bunu kesmiyorsa, veritabanının davranışını daha iyi anlamak için profil oluşturucuyu kullanabilirsiniz. Profil oluşturucu, bir örneğe karşı yürütülen tüm veritabanı komutları hakkında bilgi toplar. Bu, ortak oluşturma, okuma, güncelleme ve silme işlemlerini içerir. Ayrıca tüm yapılandırma ve yönetim komutlarını da kapsar. Ancak, bir yakalama var. Profil oluşturucunun etkinleştirilmesi , ek etkinlik nedeniyle sistem performansını etkileyebilir.